

BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QUVCHILARIDA IMLOVIY SAVODXONLIKNI SHAKLLANTIRISH

Masharipova Umida Abduvohidovna¹, A'zamova Madinabonu Azizbek qizi²

¹Nizomiy nomidagi TDPU BTOO'M kafedrasida dotsenti, PhD, ²Nizomiy nomidagi TDPU

Boshlang'ich ta'lim fakulteti 3-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15243040>

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang'ich sinflarda imloviy savodxonlikni shakllantirish usullari tahlil qilinadi. Imlo qoidalarini o'rgatish bosqichlari, lingvistik mashqlar tizimi va yozma nutqni rivojlantirish usullari tahlil etiladi. Shuningdek, boshlang'ich sinflar uchun ona tili darsligidagi imloviy mashqlar tahlil qilinib, ularning o'quvchilar savodxonligiga ta'siri ochib berilgan

Kalit so'zlar: imloviy savodxonlik, malaka, bilim va og'zaki nutq lingvistik mashqlar, yozma nutq, diktant, tanlab ko'chirish.

Boshlang'ich sinflarda imloviy savodxonlikni shakllantirish til o'qitish jarayonining muhim qismidir. Ona tili ta'limining asosiy maqsadlaridan biri o'quvchilarni to'g'ri va savodli yozishga o'rgatish bo'lib, bu ularning yozma va og'zaki nutq ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi. Boshlang'ich ta'limda imlo qoidalarini o'zlashtirish grammatika, fonetika, leksika bo'limlari bilan chambarchas bog'liq bo'lib, ushbu jarayonda o'quvchilarning individual o'zlashtirish darajasi ham hisobga olinishi kerak.

Imlo savodxonligi quyidagi jihatlardan muhim ahamiyat kasb etadi. Nutq va tafakkur rivojlanishiga ta'siri – imloviy savodxonlik o'quvchilarning fikrlarini mantiqiy va tushunarli ifodalashga yordam beradi. Matnlarni o'qish va tushunish – o'quvchilarning yozma nutq qoidalarini o'zlashtirishi ularning matnlarni tez va aniq tushunishiga imkon yaratadi.

Savod o'rgatish bosqichlarini to'g'ri tashkil qilish :

• Tovush va harflarni o'rganish, bo'g'in va so'z hosil qilish, gap tuzish bosqichma-bosqich o'rgatilishi kerak.

1-sinf 1-qism.

Leksik mashq. So'zlarni bo'g'inlardan bo'g'inlarga o'g'il va qiz bolalar ismlarini hosil qiling.

Ak	Ko	No	Yul	Qun	Lay	Shah
Bar	Shah	Lo	Ak	Ra'	Shah	Ko
no	duz	Zod	lo	Zim	duz	lo
mil	rom	mal	bar	boz	zim	no

Mashqning maqsadi : Bu mashq o'quvchilarning bo'g'inlarni ajratish, ularni birlashtirib yangi so'zlar hosil qilish va leksik birliklar ustida ishlash ko'nikmasini rivojlantirishga qaratilgan. O'quvchilar mazkur topshiriq yordamida so'zlarning tuzilishi bilan tanishadi, so'z hosil qilish malakasini oshiradi

Mashqni bajarish bosqichlari

1. Tayyorlov bosqichi: O'qituvchi o'quvchilarga bo'g'inlar nima ekanligini tushuntiradi, so'zlarning bo'g'inlarga bo'linishini misollar orqali ko'rsatadi. Masalan: Ak + bar = Akbar

2. Asosiy bosqich: O'quvchilar berilgan bo'g'ing'lardan o'g'il va qiz bolalar ismlarini hosil qilishga harakat qiladilar. Masalan: Shah + lo = Shahlo. No + zim = Nozim. Lay + lo = Laylo. Ko + mil = Komil

3. Baholash bosqichi: O'quvchilar hosil qilgan ismlar o'qituvchi bilan muhokama qilinadi. Eng ko'p ism topgan o'quvchilar rag'batlantiriladi.

Mashqdan kutilayotgan natijalar:

- ✓ So'zlarni bo'g'ing'larga ajratish qobiliyatini oshiradi;
- ✓ Leksik birliklarni anglash darajasini mustahkamlaydi;
- ✓ Yangi so'zlarni yaratish va ularni talaffuz qilish ko'nikmasini shakllantiradi;

• O'qish va yozish mashqlari – diktantlar, yozuv mashqlari, erkin yozma ishlar o'quvchilarning imlo qoidalarini amaliyotda qo'llashiga yordam beradi.

O'qing. Matnga sarlavha qo'yib, gaplarni ko'chiring.

Ertalab quyosh charaqlab chiqdi. Tomlarda osilib turgan sumalaklar yaltiray boshladi. Yerdagi qorlar erib ketdi. Chumchuqlar shodon chirqilladi.

Mashqning maqsadi: O'quvchilarga o'qib tushunish va matnning mazmuniga mos sarlavha tanlash ko'nikmasini shakllantirish. Matnni ko'chirib yozish orqali xatolarni kamaytirish, yozish ko'nikmasini i rivojlantirish.

Ko'chirib yozish mashqlari o'quvchilarning diqqatini oshirish, imloviy xatolarni kamaytirish va matnni yaxshiroq tushunish uchun muhim.

Mashqdan kutilayotgan natija

- ✓ Ko'chirish orqali xatolar kamayadi va diqqat oshadi.

Interfaol metodlardan foydalanish – o'yinlar, kartochkalar, guruhli ishlar kabi metodlar orqali bolalarning imloviy savodxonligini oshirish mumkin.

1-sinf I-qism. Mashq. Gaplarni o'qing. Gaplardagi so'zlarni tartib bilan o'z o'rniga qo'ying. Gaplarning oxiriga tegishli tinish belgilarini qo'yib ko'chiring.

1. shamol uchirdi.havoga qoqigulni
2. nima uchun tikanli to'ni tipratikanning
3. salom bobo senga, quyosh.

“So'zlarni joyiga qo'y”

• Mashqning maqsadi: O'quvchilarning so'zlarni tartib bilan joylashtirish, tinish belgilaridan to'g'ri foydalanish va mantiqiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish.

• O'yin shakli: Jamoaviy, guruhlarda ishlash

Mashqni bajarish bosqichlari:

1. Tayyorlov bosqichi. O'qituvchi o'quvchilarni 3-4 kishilik guruhlariga ajratadi va har bir guruhga so'zlari aralashtirilgan gaplar yozilgan kartochkalar beradi.

Masalan: 1.shamol uchirdi.havoga qoqigulni

2.nima uchun tikanli to'ni tipratikanning

3.salom bobo senga, quyosh

2. Asosiy bosqich.

- Har bir guruh berilgan gaplarning so'zlarini tartib bilan joyiga qo'yadi.
- Tinish belgilarini qo'shib yozadi.
- So'ng natijani doskada yizib ko'rsatadi.

3. Baholash bosqichi. Guruhlar o'z javoblarini doskada yozib ko'rsatgandan so'ng. O'qituvchi to'g'ri javobni e'lon qiladi va muhokama qilinadi. Xatolar birgalikda to'g'rilanadi. To'g'ri javob bergan guruhlar baholanadi yoki rag'batlantiriladi

Mashqdan kutilayotgan natijalar:

- ✓ O'quvchilar so'z tartibini tushunadi.
- ✓ Tinish belgilaridan to'g'ri foydalanishni o'rganadi.
- ✓ Jamoada ishlash va mantiqiy fikrlash rivojlanadi.

• Ko'chirish va diktant mashqlari – tayyor matndan nusxa ko'chirish va eshitilgan matnни yozish o'quvchilarning e'tiborini oshiradi.

Mashq. Adashgan harflarni to'g'rilab, she'rni ko'chiring. Undoshlarning tagiga chizing.

Ovga qiziqdir barmoq,

Baliqqa tashlab barmoq.

Keltirar rosa tashvish,

O'ta sovuq kelsa tish.

Mashqning maqsadi: O'quvchilar adashgan harflarni to'g'rilab yozish orqali imloviy xatolarni tuzatish ko'nikmasiga ega bo'ladilar. Undoshlarni tagiga chizish fonetik tahlil ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Bajarish bosqichlari:

- O'quvchilar matndagi xato harflarni topib, to'g'ri shaklda ko'chirib yozadilar.
- To'g'rilangan matnning undosh harflarini tagiga chizadilar.
- Mashq yakunida o'qituvchi bilan birga to'g'ri varianti muhokama qilinadi.

Mashqdan kutilayotgan natijalar

- ✓ O'quvchilar to'g'ri yozish va xatolarni tuzatish ko'nikmasiga ega bo'ladilar.
- ✓ Fonetik tahlil qilish shakllanadi.

• Imloviy xatolar bilan ishlash – o'quvchilar tomonidan yo'l qo'yilgan xatolar tahlil qilinib, ularni tuzatish bo'yicha tushuntirish ishlari olib borilishi lozim.

Mashq. Xato yozilgan so'zlarni aniqlang. So'zlarni to'g'rilab, gaplarni ko'chiring.

Yer yusida hasharotlar juda ko'p. Hama hasharotlarning tanasi bosh, ko'krak, qorincha va olti oyog'chadan iborat. Kapalag, honqizi, ninachi, asalarilarni tabiyatda ko'p uchratgansiz.

1. Mashqning maqsadi: O'quvchilarning yozma nutqida imloviy xatolarni to'g'rilash va to'g'ri yozish ko'nikmalarini rivojlantirish.

2. O'quvchilarning yo'l qo'yishi mumkin bo'lgan xatolar va ularning sabablari

• So'zlarning noto'g'ri yozilishi: "Yer yusida" (to'g'ri: "Yer yuzida"), "Hama" (to'g'ri: "Hamma"), "kapalag" (to'g'ri: "kapalak"), "honqizi" (to'g'ri: "xonqizi")

O'quvchilar og'zaki talaffuz bilan yozuv o'rtasidagi farqni anglamasligi.

Mashqdan kutilayotgan natijalar

- ✓ O'quvchilar so'zlarni to'g'ri yozish bo'yicha ko'nikma hosil bo'ladi
- ✓ Talaffuz va yozuv orasidagi farqni anglash rivojlanadi.

Imlo ustida ishlash. Bu yo'nalishda quyidagicha ishlar amalga oshiriladi:

1. So'zning to'g'ri, adabiy-orfoepik talaffuzi va o'qilishini o'rgatish.

2. So'z ma'nolarini tushuntirish.

3. O'quvchilar nutqiga yangi so'zlarni kiritib borish, ya'ni lug'atini boyitish.

4. So'zlarni uslubiy jihatdan to'g'ri qo'llashga o'rgatish.

5. Berilgan so'zni imlo jihatdan to'g'ri yozishga o'rgatish.

Savodxonlikni rivojlantirishning samarali usullaridan biri lingvistik mashqlarni qo'llash bo'lib, ular orqali o'quvchilar harflarning to'g'ri yozilishi, so'z va gap tuzilishi hamda imlo qoidalarini amaliy mashqlar orqali o'zlashtiradilar. Imlo o'qitishda ko'chirish mashqlari, tanlab ko'chirish, tushirib qoldirilgan harflarni to'ldirish, diktant va tahliliy mashqlar kabi metodlardan foydalanish tavsiya etiladi. Ushbu metodik yondashuv imloviy savodxonlikni shakllantirishda muhim o'rin tutadi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida imloviy savodxonlikni shakllantirish ularning kelajakdagi nutq madaniyati va yozma muloqot ko'nikmalarini rivojlantirishning muhim omillaridan biridir.

Maqolada tahlil qilingan metodik yondashuvlar – fonetik, leksik va grammatik mashqlar, interfaol o'yinlar, ko'chirish, diktant va tahliliy mashqlar orqali o'quvchilarning savodxonligi oshirilishi mumkinligi ko'rsatib berildi. Imlo qoidalarini o'rgatishda bosqichma-bosqich yondashuv, individual o'zlashtirish darajasini inobatga olish hamda o'yin va didaktik metodlardan foydalanish samaradorlikni yanada oshiradi. Shu sababli, boshlang'ich sinflarda ona tili darslari jarayonida imloviy mashqlarga muntazam e'tibor qaratish, o'quvchilarning yozma nutqini shakllantirish va xatolar ustida tizimli ishlash orqali ularda barqaror imlo ko'nikmalarini rivojlantirish mumkin. Bu esa ularning kelajakda nafaqat yozma, balki og'zaki nutqida ham aniq va ravon ifodalanishiga asos yaratadi.

O'quvchilarda imloviy savodxonlikni rivojlantirish tilning aniqligi, nutqning ravonligi, fikrni to'g'ri ifodalashi, kishilar bilan muloqot jarayonida chiroyli va xatosiz muomala qilishi uchun g'amxo'rlik demakdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ona tili o'qitish metodikasi. Q61 (Boshlang'ich ta'lim fakulteti talabalari uchun darslik): [K. Qosimova], S.Matchonov, X. G'ulomova, Sh. Yo'ldosheva, Sh. Sariyev. — T.: «NOSHIR», - 2009. 352 b.BBK 74.268.0'zb
2. Hamroyev A.R. Po'lotova Y.A. "Ona tili o'qitish metodikasi" TOSHKENT – 2021.Mas'ul muharrir: pedagogika fanlari doktori, professor B.R.Adizov. Taqrizchilar: filologiya fanlari doktori, professor Y.Saidov pedagogika fanlari nomzodi, professor M.Axmedjanov
3. O'zbekiston respublikasi oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi davlat universitetining pedagogika instituti xaitov Xamza Axmadovich ona tili o'qitish metodikasi Oliy o'quv yurtlarining 60110500-boshlang'ich ta'lim yo'nalishi talabalari uchun o'quv qo'llanma. BUXORO – 2022
4. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi (2000-2005) ma'lumotlaridan foydalanilgan. Mengliyev, Baxtiyor; Xoliyev, O'ral; Abdurahmonova, Nilufar. Imlo qoidalari. Akadem nashr — 62-72-bet. ISBN 978-9943-4405-0-0.
5. Ona tili 1-sinf I qism. Umumiy o'rta ta'lim maktablari uchun darslik. Qayta ishlangan 2-nashr.U.B. Aydarova. D.Sh. Yuldasheva. Toshkent-2024.